

UDK:811.512.133`42

NUTQ JARAYONINING IKKI TOMONLAMA OQIM MODELI TADQIQI

Qambarova Lobar Athamboy qizi

gambarova.lobar@bk.ru

ToshDO`TAU 2-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108872>

Annotatsiya. Ushbu maqolada nutqni idrok etish va ifodalashning ikki tomonlama modeli tadqiqi xorijiy manbalarni o'rganish asosida tahlil qilingan. Nutq jarayonining miya faoliyati bilan bevosita bog'liqligi va bu jarayonda miyaning ishlash mexanizmlarini o'rganish neyrolingvistik tadqiqotlarning muhim obyektlaridan biridir.

Kalit so'zlar. *ikki tomonlama oqim modeli, Vernike-Lixtgeym-Geshvind modeli, Hikkok-Poeppel modeli, ventral oqim, dorsal oqim.*

Annotation. It was analyzed dual stream model of speech perception and comprehension on basic foreign researches. Process of speech associate with brain activity and learning of mechanism brain's work is one of the main branch of neurolinguistics.

Key words: *dual stream model, the Wernicke-Lichtheim-Geshwind model, Hickok-Poeppel dual-stream model, ventral stream, dorsal stream.*

Nutq jarayoning ikki tomonlama oqim (dual-stream) modeli nutqni tushunishda kodlashning ikki ehtimoliy manbasi mavjudligini taklif qiladi: motor tizim va leksik-konseptual tizim. G.Hikkok, D.Poeppel, P.Rausheker, K.Skot, Y.Rossetti, L.Pisella, F.Shvartz, O.Faseyitan, J.Kim, J. Fridriksson, G.Yourganov, L.Bonilha, G.Spitsyna, E.Varren, E.Turkheimer, J.Vise kabi tadqiqotchilar hammualliklida ikki tomonlama oqimga oid ilmiy izlanishlar olib borishgan [Hikkok, 2004:67].

G.Hikkok va D.Poeppellar tomonidan Vernike-Lixtgeym modeli asosida Hikkok-Poeppel ikki tomonlama oqim modeli taklif qilingan [Hikkok, 2022:3].

Ushbu modelga ko'ra nutq jarayoni ikki oqimdan iborat. Birinchi oqim ventral oqim bo'lib, tushunish jarayoni sodir bo'ladi. Miyaning temporal va frontal qismlari bo'ylab harakatni o'z ichiga olgan bu oqimda akustik signallar fonemalarga, undan leksik birliklarga o'zgaradi va so'nggida gap ma'nosi tushuniladi. Nutqni takrorlash kabi tushunish talab qilinmaydigan holatlarda dorsal oqim nazariyasi taqdim

qilinadi. Dorsal oqim motor tizim bilan bog'langan frontal qismning yuqori hududlari orqali temporal qismdan o'tadi.

Dastlabki eshitish qismidagi akustik ma'lumot chakka burmasining orqa yuqori qismida fonologik ifoda bilan birlashadi. Shundan so'ng nutqiy ma'lumot tinglovchining vazifasiga ko'ra ikki oqim bo'ylab harakat qiladi. Tushunish talab qilingan vazifada temporal burmaning oldingi va frontal burmaning pastki qismida ko'chish jarayoni kechadi hamda bu ventral oqim hisoblanadi. Takrorlash vazifasi talab qilinganda temporal burmaning orqa qismidan frontal burmaning pastki qismiga tomon oqim yuzaga keladi [Brennan, 2022:63].

Nutq jarayonining dastlabki modellaridan biri Vernike-Lixtgeym-Geshvind modelidir [Hickok, 2022:2].

Bu modelda nutqni ifodalash, tushunish va takrorlashda ishtirok etuvchi tizimlar e'tiborga olinadi. Vernike ikkita til markazini taklif qiladi: motor markaz (M) va eshitish markazi (A). Bu ikki qism o'rtasida o'zaro bog'lanish mavjud bo'lib, ularning o'zi ham konseptual bilimlar tizimi (C) bilan bog'langan. Modelda uchta qismning o'zaro bog'lanishi simli tarzda ifodalangan. Nutqning idrok etilishida dastlab temporal burmaning yuqori chap hududida joylashgan so'zlarning eshituv xotira qismi faollashadi, keyingi bosqichda konseptual tizim faollashib nutq tushunarli bo'ladi. Vernike fikriga ko'ra, me'yoriy nutq barcha qismlar mavjud bo'lishini talab qiladi. Afaziya sindromlarida yuqorida tilga olingan markazlarning yoki ularni o'zaro bog'lovchi tolalarning shikastlanishi natijasida yuzaga keladi. Motor markazning shikastlanishi nutqning ravon bo'lmasligiga sabab bo'ladi, chunki talaffuz uchun motor xotira yo'qoladi. Biroq eshitish markazi bilan konseptual bilimlar markazi o'rtasidagi aloqa saqlanganligi uchun bemor nutqni yaxshi tushunadi. Eshitish markazining shikastlanishi natijasida esa so'zlarni

Vernike-Lixtgeym modeli

eshitish natijasida faollashuvchi xotira qismi zararlanadi. Konseptual bilimlar markazi bilan motor qism saqlanganligi uchun nutq ravon bo‘ladi. Biroq eshitish va motor qismlari o‘rtasidagi “to‘g‘ri aloqa” yo‘qolganligi sababli nutqiy xatolik (parafaziya) lar kuzatiladi. 1874-yil Karl Vernike tomonidan qayd etilgan qismlarning zararlanishi asosida afaziyaning uch muhim turi ajratilgan: motor (Broka) afaziya, sensor (Vernike) afaziya va o‘tkazuvchan afaziya. Keyinchalik Lixtgeym ushbu modelni kengaytirib, til tizimini konseptual tizim bilan bog‘lovchi tolalarning shikastlanishi sababli transkortikal afaziya yuzaga kelishini qo‘shimcha qiladi. Geshvind modelni qayta ko‘rib chiqadi va zamonaviy klinik-anotomik to‘g‘irlash ishlari bilan modelni takomillashtiradi, pastroq darajadagi eshitish va motor qismlarini yuqori darajadagi nutq markazlaridan chegaralaydi.

G.Hikkok yuqoridagi klassik modelda tilning iyerarxik tuzilishi hisobga olinmaganligini qayd etadi.

Modelda faqat so‘z bosqichini qamrab olganligini, afaziya esa fonologik, leksik va sintaktik birliklarga ta’sir ko‘rsatishi aytiladi. G.Hikkok fikriga ko‘ra til modeli

soddalashtiriladigan bo‘lsa, unga muvofiq ravishda neyrologik model ham soddalashtirilishi kerak. Neyrologik jihatdan klassik modelda anatomik farazlar aks etmaganligi ko‘rinadi. Zamonaviy dalillarga ko‘ra Broka markazining shikastlanishi faqatgina Broka afaziyasiga sabab bo‘lmaydi. Tadqiqotlar Broka afaziyasi ham Broka, ham Vernike sohalarining shikastlanishi bilan yuzaga kelishini ko‘rsatgan. Klassik model butunlay inkor etilmagan holda faqat til nuqtai nazaridan emas, ko‘rish, eshitish va somatosensor tizimlar ham e’tiborga olingan Hikkok-Poeppel ikki tomonlama oqim modeli (Hikkok-Poeppel dual stream model) taklif qilinadi.

Bu modelda miya nimanidir sezish jarayonida o‘zaro bog‘liq, biroq ayni paytda farqlanuvchi ikki muhim vazifaga duch kelishi hisobga olinadi. Masalan, yerda

yotgan ilon yoki daraxt shoxi; ovoz sherning o'kirishi yoki zebraning ovozi ekanligi qanday farqlanadi. Birinchidan, shoxlar, ilonlar, sherlar, zebalar haqidagi mavhum bilimlar sezish va konseptual xotira tizimlarida kodlanadi, keyin bu tizimlar o'rtasidagi moslik hisoblab chiqiladi. Boshqa tomondan esa xuddi shu ma'lumotlardan obyektning o'lchami, shakli, joylashuvi, uni ushlab va boshqarish kabi harakatlarni muvofiqlashtirishda foydalaniladi. Sezish va motor tizimlari orasidagi muvofiqlikda faqat mavhum tushunchalarni kodlashgina emas, obyektga muayyan makonda, muayyan joyda ma'lum bir maqsad bilan qanday ta'sir ko'rsatish ham talab qilinadi. Ko'rish (Milner va Gudeyl, 1995, 2008) va eshitish (Raushekker, 1998; Raushekker va Skot, 2009) tizimlarida ham yuqoridagi kabi ikki muhim vazifa farqlanishi aniqlangan bo'lib, ventral oqim miyaning temporal qismidagi "nima" oqimi, dorsal oqim esa frontal qismidagi "qanday" oqim. Garchi bu oqimlar orasida ko'p bahslar bo'lsa-da, dorsal va ventral qismlarning shikastlanishi natijasida sindromlar "qanday" va "nima" oqimlari o'rtasida o'zaro farqlanishini rad qilib bo'lmaydi.

Yuqoridagi holatlar inobatga olinsa, mantiqiy jihatdan Karl Vernike tomonidan ikki oqim haqidagi dastlabki qarash taqdim etilganligi anglashiladi: eshitish-konseptual oqimda (A-C) nutq tushunilsa, eshitish-motor (A-M) oqim nutqni ifodalanadi.

Hikkok-Poeppel modeli nutq jarayoning neyral asosidagi ikki masalani rivojlantirishga qaratilgan. Miya yarimsharlarining bir-biridan uzilishi yoki ishlamay qolishi bir tomonlama shikastlanish hisoblanib, fonologik bosqichdagi kamchilikka sabab bo'ladi. Vernike afaziyasiga chalingan bemorlarda nisbatan kuchsiz fonemik idrok etishdagi kamchilik aniqlangan. Bu nutqni idrok etish va ifodalashda chap yarimsharlarning dominantlik qilishi haqidagi uzoq muddatli qarashlarni savol ostiga oladi. Ikkinchi jihat bo'g'in va so'zning farqlanishi masalasi. Garchi ikki holatda ham fonemalar farqlanishi talab qilinsa ham, ular alohida jarayonlar hisoblanadi. Bunday xulosaga Mikeli (1980) va Rogalskiylarning tadqiqotlari sabab bo'lgan. Unga ko'ra bemor *-ba* va *-pa* bo'g'inlarini ajrata olmasa ham, *bear* (*ayiq*) so'zini rasmda so'zga talaffuzi yaqin bo'lgan *pear* (*nok*) so'zidan farqlay olgan.

Hikkok va Poeppellarning birinchi masalaga taklifi bir qator olimlarning (Gazzaniga va Sperry, 1967; Zaidel, 1985; Gudglas, 1993; Poeppel, 2001) qarashlariga uyg'un holda bo'lib, eshitib tushunish kontekstida har ikki yarimshar nutqni idrok etishga qodirdir. Nutqni tahlil qilishning dastlabki bosqichlari, birinchi navbatda, ikki tomonlama tashkil etilgan, ikkala tizimning nutq signalini tahlil qilish

usullarida ham nozik tomonlar mavjud. Bu bir tomonlama yuqori temporal bo'lakning shikastlanishi so'zni tushunishda fonemik darajadagi idrok etishga sezilarli ta'sir ko'rsatmasligini bildiradi. Ushbu gipoteza, shuningdek, yuqori temporal burmaning ikki tomonlama shikastlanishi, bir tomonlama zararda kuzatilmaydigan kuchli fonologik darajadagi retseptiv nuqsonlarni keltirib chiqarishi mumkinligini taxmin qiladi.

Bo'g'in va so'zning farqlanishi alohida jarayonlar ekanligi masalasiga Hikkok quyidagicha qaraydi. Nutqning idrok etilishida bo'g'inlarning farqlanishidan ko'ra so'zlarning farqlanishi muhimdir. So'z tushunilishida har ikkala yarimsharning temporal qismlarida ikki tomonlama ventral oqim yuzaga keladi. Bo'g'inlar farqlanishida esa chap yarimsharda dorsal oqim yuzaga keladi va temporal burmaning yuqori qismidagi ventral oqimni qisman qoplaydi. Bu esa bir-biridan bo'g'in va so'zning farqlanishi ikki xil alohida holat ekanligi haqidagi gipotezani taqdim qiladi.

Xulosa qilib aytganda, ikki tomonlama oqim modeli nutq jarayonini modellashtirishga qaratilgan bo'lib, miyaning nutq jarayonidagi holatining inobatga olinganli modelning ahamiyatlilik darajasini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hickok G, Poeppel D. Dorsal and ventral streams: A framework for understanding aspects of the functional anatomy of language. *Cognition*. 2004; 92:67–99. [PubMed: 15037127];
2. Hickok G, Poeppel D. The dual stream model of speech and language processing. *Handbook of Clinical Neurology*. Vol.185 (3rd series). Apahsia.
3. *Language and the brain*. Jonathan R. Brennan. – Oxford, 2022– Oxford, 2022. – P.13.